

**SUPOORTE PSICOLÓGICO FAMILIAR EM CUIDADOS PALIATIVOS
NEONATAIS: IMPACTOS NO LUTO E ACOMPANHAMENTO
EMOCIONAL**

Family Psychological Support in Neonatal Palliative Care: Impacts on Grief and Emotional Support

Apoyo Psicológico Familiar en Cuidados Paliativos Neonatales: Impactos en el Duelo y Apoyo Emocional

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14926285](https://doi.org/10.5281/zenodo.14926285)

Recebido: 30/01/2025 | Aceito: 20/02/2025 | Publicado: 25/02/2025

Letícia Vitória da Silva Santos
Graduanda em Enfermagem.
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: leticiavsantos4@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7338-9882>

Amanda Martins Malaquias
Acadêmica em Enfermagem
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil
E-mail: amandamartinsmalaquias@ufu.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-0592-8152>

Breno Rocha Xavier
Graduando em Medicina
Universidade Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Brasil
E-mail: breno.r.xavier@academico.unirv.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3337-7351>

Carlos Eduardo Sozinho da Silva
Graduando de Enfermagem
Universidade da Amazônia, Belém, Pará
E-mail: edu06silva2015@gmail.com

Isabela Silva Barbaresco
Graduanda em Psicologia
Faculdade Anhanguera, Uberlândia, Brasil
E-mail: isabelabarbaresco@hotmail.com

Isabel Pereira de Oliveira
Graduanda em Medicina
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brasil.
E-mail: isabelpereira.adm2017@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0632-428X>

Kaíque Pereira Alecrim da Rocha
Graduando em Medicina
Faculdades Ages, Irecê, Brasil
E-mail: kaiquealecrim17@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0907-0166>

Lara Cristina Carvalho Ferreira
Graduanda em Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Brasil
E-mail: lara.ccf@discente.ufma.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1029-1662>

Lyziane Sacramento Caldas
Graduanda em Medicina
Faculdade Ages, Irecê, Brasil.
Email: lyzianesacramento20@gmail.com

Marcos André Barros Lima Junior
Graduando de Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão, São Luis, Brasil
E-mail: mabl.junior@discente.ufma.br

Mariah Dourados Santana
Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário dos Guararapes, Guanambi, Brasil
E-mail: mariahdourados@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-6441-7932>

Thamires Regina Trevizan Magalhães
Graduanda em Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Brasil.
E-mail: thamires.magalhaes@discente.ufma.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-52>

Joyce Caroline de Oliveira Sousa
Tecnóloga em Radiologia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, Brasil
E-mail: sousajoyce02@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1109>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: Os cuidados paliativos neonatais (CPN) focam no alívio do sofrimento de recém-nascidos com condições críticas e no suporte às suas famílias. O impacto emocional vivenciado pelas famílias nesse contexto exige intervenções psicológicas que promovam enfrentamento saudável e adaptação à realidade. **Objetivo:** Avaliar a influência do suporte psicológico na qualidade dos CPN e no enfrentamento das famílias, destacando as melhores práticas para integrar essas intervenções ao cuidado. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed, Scielo e Lilacs, utilizando descritores como: "Palliative Care", "Neonatology", "Family Support" e "Psychological Support", cruzados pelo operador booleano AND. Foram incluídos artigos dos últimos 5 anos, em inglês e português, que abordassem o tema central. O corpus final de análise foi de 16 estudos. **Resultados e Discussão:** As evidências apontaram que o suporte psicológico contínuo favorece a aceitação do prognóstico, reduzindo sentimento de culpa e angústia entre os pais. Equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos, demonstraram eficácia na criação de estratégias individualizadas de cuidado, promovendo comunicação aberta e apoio emocional. Também foram identificados desafios como escassez de profissionais capacitados e barreiras culturais na implementação dessas práticas. A inclusão do suporte psicológico como parte essencial dos CPN fortalece o vínculo entre a família e a equipe de saúde, ajudando os pais a tomarem decisões mais informadas e alinhadas aos valores familiares. Contudo, a efetividade dessas intervenções depende da capacitação contínua dos profissionais e da sensibilização para questões culturais e religiosas, garantindo um cuidado mais humanizado. **Conclusão:** O suporte psicológico em CPN é fundamental para o bem-estar emocional das famílias e para a eficácia do cuidado neonatal. Recomenda-se que as instituições de saúde invistam em equipes interdisciplinares e na formação de profissionais para atender às demandas emocionais desse público, promovendo uma abordagem integral e sensível.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Neonatologia; Apoio Familiar; Equipe de Assistência Multidisciplinar; Comunicação em Saúde; Saúde Mental.

ABSTRACT

Introduction: Neonatal palliative care (NPC) focuses on alleviating the suffering of newborns with critical conditions and supporting their families. The emotional impact experienced by families in this context requires psychological interventions that promote healthy coping and adaptation to reality. **Objective:** To evaluate the influence of psychological support on the quality of NPC and family coping, highlighting best practices to integrate these interventions into care. **Methodology:** An integrative literature review was conducted in the PubMed, Scielo, and Lilacs databases using descriptors such as "Palliative Care," "Neonatology," "Family Support," and "Psychological Support," combined with the boolean operator AND. Articles from the last five years in English and Portuguese addressing the central theme were included. The final corpus of analysis comprised 16 studies. **Results and Discussion:** Evidence indicated that continuous psychological support facilitates prognosis acceptance, reducing feelings of guilt and anguish among parents. Multidisciplinary teams, including psychologists, proved effective in creating individualized care strategies, fostering open communication and emotional support. Challenges such as a shortage of trained professionals and cultural barriers in implementing these practices were also identified. The inclusion of psychological support as an essential part of NPC strengthens the bond between the family and the healthcare team, helping parents make more informed decisions aligned with family values. However, the effectiveness of these interventions depends on continuous professional training and awareness of cultural and religious issues,

ensuring more humanized care. **Conclusion:** Psychological support in NPC is essential for the emotional well-being of families and the effectiveness of neonatal care. It is recommended that healthcare institutions invest in interdisciplinary teams and professional training to address the emotional demands of this population, promoting a comprehensive and sensitive approach.

Keywords: Palliative Care; Neonatology; Family Support; Multidisciplinary Healthcare Team; Health Communication; Mental Health.

RESUMEN

Introducción: Los cuidados paliativos neonatales (CPN) se centran en aliviar el sufrimiento de los recién nacidos con condiciones críticas y en apoyar a sus familias. El impacto emocional experimentado por las familias en este contexto requiere intervenciones psicológicas que promuevan un afrontamiento saludable y una adaptación a la realidad. **Objetivo:** Evaluar la influencia del apoyo psicológico en la calidad de los CPN y en el afrontamiento de las familias, destacando las mejores prácticas para integrar estas intervenciones en el cuidado. **Metodología:** Se realizó una revisión integrativa de la literatura en las bases de datos PubMed, Scielo y Lilacs, utilizando descriptores como: "Palliative Care," "Neonatology," "Family Support" y "Psychological Support," combinados con el operador booleano AND. Se incluyeron artículos de los últimos cinco años, en inglés y portugués, que abordaran el tema central. El corpus final de análisis estuvo compuesto por 16 estudios. **Resultados y Discusión:** La evidencia indicó que el apoyo psicológico continuo facilita la aceptación del pronóstico, reduciendo los sentimientos de culpa y angustia entre los padres. Los equipos multidisciplinarios, incluidos psicólogos, demostraron ser efectivos en la creación de estrategias de cuidado individualizadas, fomentando la comunicación abierta y el apoyo emocional. También se identificaron desafíos como la escasez de profesionales capacitados y las barreras culturales en la implementación de estas prácticas. La inclusión del apoyo psicológico como parte esencial de los CPN fortalece el vínculo entre la familia y el equipo de salud, ayudando a los padres a tomar decisiones más informadas y alineadas con los valores familiares. Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones depende de la formación continua de los profesionales y de la sensibilización sobre cuestiones culturales y religiosas, garantizando un cuidado más humanizado. **Conclusión:** El apoyo psicológico en los CPN es fundamental para el bienestar emocional de las familias y para la efectividad del cuidado neonatal. Se recomienda que las instituciones de salud inviertan en equipos interdisciplinarios y en la formación de profesionales para atender las demandas emocionales de esta población, promoviendo un enfoque integral y sensible.

Palabras clave: Cuidados Paliativos; Neonatología; Apoyo Familiar; Equipo Multidisciplinario de Atención; Comunicación en Salud; Salud Mental.

INTRODUÇÃO

A introdução ao tema do apoio psicológico familiar em cuidados paliativos neonatais é fundamental para entender a complexidade dessa experiência. As famílias que enfrentam a perda de um bebê em cuidados paliativos neonatais passam por um turbilhão de emoções, como

ansiedade, estresse e, inevitavelmente, luto. (Bartley et al., 2025) Em um contexto em que a esperança se mistura com a dor e a incerteza, o suporte psicológico se torna uma ferramenta imprescindível para ajudar esses familiares a navegarem pelo processo de sofrimento e preparação para o inevitável desfecho. O suporte representa um acompanhamento emocional contínuo, oferecendo um espaço seguro onde os familiares podem expressar suas emoções e processar os sentimentos que surgem durante a internação e após a morte do bebê. (Pettersson et al., 2024).

A ansiedade é uma das emoções mais prevalentes entre os familiares de bebês em cuidados paliativos (Weber et al., 2021), muitas vezes gerada pela incerteza sobre o prognóstico e pelas dificuldades em lidar com as expectativas de vida. Isso se intensifica quando a equipe de saúde comunica diagnósticos graves e irreversíveis, o que pode gerar um impacto psicológico profundo, tanto para os pais quanto para os familiares próximos. Como apontado por vários estudos, a presença de psicólogos e profissionais de saúde mental nesse processo é essencial para proporcionar uma escuta ativa, ajudar a diminuir a ansiedade e oferecer formas de lidar com o estresse (Côté-Arsenault: Denney-Koelsch, Elliott, 2021). Isso contribui não apenas para a experiência de cuidados mais humanizados, mas também para o fortalecimento da resiliência familiar, preparando-os para o processo de luto que se inicia muitas vezes antes da morte do bebê.

O luto antecipado, um aspecto relevante nos cuidados paliativos neonatais, exige uma abordagem delicada e contínua. Famílias que se deparam com a perda iminente de um filho enfrentam sentimentos de tristeza, culpa e desesperança, os quais podem ser atenuados com intervenções psicológicas bem estruturadas. A antecipação do luto requer que as intervenções aconteçam de forma gradual e constante, e que a equipe de saúde esteja preparada para apoiar emocionalmente as famílias nesse momento. (Weber et al., 2021) Estudos sugerem que o apoio psicológico não só facilita o processo de luto, mas também prepara as famílias para enfrentarem a perda com mais clareza e suporte. A inclusão de práticas como a criação de memórias, a fotografia e rituais religiosos, quando apropriado, pode ser uma forma valiosa de oferecer suporte emocional, criando um legado simbólico que ajuda as famílias a manterem uma conexão emocional com o bebê, mesmo após a morte. (Morillo et al. 2023).

Entretanto, a implementação de cuidados paliativos neonatais enfrenta desafios significativos, principalmente no que se refere à escassez de recursos humanos especializados, como psicólogos e profissionais de saúde mental. Em muitas unidades de UTI neonatal, a falta

desses profissionais qualificados impede um acompanhamento contínuo e adequado, deixando os familiares vulneráveis ao isolamento emocional e ao agravamento do estresse (Blatman et al., 2025). A escassez de apoio psicológico, combinada com a sobrecarga emocional vivenciada pelos familiares, pode comprometer a qualidade do cuidado e a vivência do processo de luto. Por isso, é crucial que políticas de saúde pública e práticas hospitalares invistam no treinamento de equipes multidisciplinares, buscando integrar os cuidados paliativos de forma mais eficaz e humanizada, para garantir que todas as famílias recebam o suporte emocional necessário. (Bartley et al., 2025).

O presente estudo tem como objetivo analisar a importância do suporte psicológico nos cuidados paliativos neonatais, destacando seu papel no enfrentamento emocional das famílias e na promoção de uma assistência humanizada e integral.

METODOLOGIA

Este presente estudo consiste em uma Revisão Integrativa da Literatura, uma abordagem de pesquisa que possibilita a análise aprofundada e a síntese ampla de conceitos a partir de estudos já publicados. Para sua realização, foram seguidas etapas específicas, como a definição da pergunta norteadora ou problemática, a busca bibliográfica, a organização e categorização dos dados, a análise e interpretação dos estudos selecionados, além da apresentação dos resultados (CROSSETTI, 2012).

Esse método de pesquisa, seleção e análise de dados possibilitou analisar o que há pontuado na literatura sobre o tema, partindo da seguinte questão norteadora: "Como o apoio psicológico oferecido à família impacta a qualidade do cuidado paliativo neonatal e o bem-estar dos envolvidos?"

A partir desta pergunta norteadora, foram identificados e analisados 255 estudos científicos relacionados à área da saúde. A busca foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), "Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar, no primeiro semestre de 2025. Para a busca, foram selecionados os seguintes descritores, após consulta ao DeCS/MeSH: Palliative Care, Neonatology, Family Support e Psychological Support, cruzados pelo operador booleano AND. Foram considerados artigos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês e com acesso completo e gratuito. Dentre os critérios de exclusão adotados foram desconsiderados

artigos duplicados, teses, monografias, dissertações ou estudos que não respondessem à questão norteadora.

A busca inicial resultou em uma amostra de 255 artigos. Após uma triagem preliminar, com análise de títulos e resumos, foram selecionados 74 artigos. Contudo, após uma avaliação criteriosa e detalhada, o corpus final do estudo foi constituído por 16 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O apoio psicológico familiar em cuidados paliativos neonatais é essencial para o enfrentamento das emoções intensas vivenciadas pelos familiares, como ansiedade, estresse e luto, que surgem durante o processo de cuidado e após a morte do bebê. A ansiedade é comumente gerada pela incerteza sobre o prognóstico e pelas expectativas em torno da vida do bebê, muitas vezes alimentada por diagnósticos que indicam condições graves e irreversíveis (Von Der Hud; Garten, 2022). Weber et al. (2021) afirmam que a presença de um psicólogo no ambiente hospitalar pode ajudar as famílias a gerenciarem essa ansiedade, proporcionando uma abordagem de cuidado que valida as emoções e oferece estratégias para lidar com o estresse.

A aplicação dos cuidados paliativos neonatais não apenas proporciona alívio para o sofrimento físico do bebê, mas também tem um impacto profundo no desenvolvimento emocional e na experiência das famílias durante este período tão delicado. A necessidade de um modelo que não apenas trate a criança, mas também ofereça suporte completo à família, vai além do simples acolhimento no momento da perda como apontado por Dombrecht et al. (2023).

Além disso, o estresse vivido pelos familiares pode ser exacerbado pela falta de suporte contínuo e pela pressão emocional de tomar decisões difíceis durante o período de internação do bebê. O apoio psicológico torna-se uma ferramenta valiosa, proporcionando aos familiares a oportunidade de processar suas emoções, compartilhar seus medos e estabelecer uma rede de apoio. Isso ajuda a minimizar o impacto negativo das emoções intensas e contribui para o fortalecimento da resiliência familiar (Obst et al., 2020). Os profissionais de saúde mental que atuam nesse contexto desempenham um papel fundamental ao oferecer escuta ativa e suporte emocional, permitindo que os familiares não se sintam sozinhos diante da experiência dolorosa.

A experiência do luto, frequentemente iniciada antes da morte do bebê, é outro aspecto crucial em cuidados paliativos neonatais. O luto antecipado pode ser complexo, envolvendo sentimentos de tristeza, culpa e desesperança, e a intervenção psicológica nesse período pode

ajudar os familiares a lidarem com esses sentimentos de forma mais saudável (Morillo et al. 2023). Von Der Hud e Garten (2022) ressaltam que o acompanhamento psicológico contínuo durante o período de cuidados paliativos pode preparar as famílias para o luto, ajudando a evitar complicações emocionais futuras e a promover o enfrentamento da dor com mais suporte. A presença de psicólogos nas unidades neonatais, portanto, não apenas apoia os familiares durante a internação, mas também os prepara para o processo de luto pós-morte, criando um espaço seguro para a expressão e o processamento emocional.

No entanto, a escassez de recursos humanos especializados em saúde mental nas unidades de UTI neonatal tem sido um desafio. Muitos hospitais enfrentam dificuldades em disponibilizar psicólogos e profissionais de saúde mental para acompanhar os familiares de forma constante, o que pode resultar em sentimentos de desamparo e isolamento emocional (Weber et al., 2021). Quando esse suporte não está disponível, os familiares ficam mais vulneráveis ao agravamento do estresse e da ansiedade, o que pode interferir negativamente na qualidade do cuidado e no processo de luto. (Von Der Hud; Garten, 2022)

A pesquisa realizada sobre intervenções da equipe interdisciplinar de saúde no luto perinatal traz uma série de práticas e desafios no apoio psicológico às famílias durante esse período tão sensível para o paciente neonatal e sua família. Estudos apontam que em unidades de cuidados paliativos neonatais, cerca de 67% das famílias foram oferecidas algum tipo de apoio psicossocial, com 49% delas tendo efetivamente a oportunidade de discutir o curso clínico de seus filhos após o falecimento (NG et al., 2020).

Isso sugere que, apesar do esforço das equipes de saúde, ainda existem lacunas no oferecimento de suporte psicológico contínuo e na comunicação adequada entre profissionais e famílias. O estudo também aponta que, apesar que as unidades de cuidados paliativos tenham implementado algumas práticas de apoio, como o oferecimento de álbuns de memória e rituais religiosos, apenas 50,4% das famílias foram questionadas sobre o desejo de realizar uma cerimônia religiosa ou ritual antes ou após a morte do bebê, com 63 famílias respondendo afirmativamente. Além disso, 41,4% dos casos envolveram a criação de memórias, como a fotografia do bebê ou da família com o bebê, uma prática que tem se mostrado uma forma eficaz de apoio emocional, contribuindo para o processo de luto. (Morillo et al., 2023).

Em relação ao envolvimento familiar, 72% dos pais estiveram presentes no processo de morte do bebê após a transição para cuidados paliativos (NG et al., 2020). Para 28% das famílias,

a opção de transferir o bebê para um ambiente mais privado foi adotada, oferecendo maior intimidade no momento da morte, o que prova a importância de adaptar os cuidados para atender às necessidades emocionais da família. Além disso, sabe-se que a implementação de um protocolo de cuidados paliativos contribuiu significativamente para a melhoria no atendimento de fim de vida, oferecendo um cuidado mais individualizado e humanizado, especialmente após o aumento do treinamento dos profissionais de saúde (Morillo et al., 2023).

No entanto, um dado preocupante encontrado na pesquisa de Paraíso et al. (2021) é a escassez de estudos que validem a eficácia das intervenções de algumas categorias profissionais (enfermagem como uma citada) no apoio ao luto perinatal. Isso indica a necessidade urgente de mais pesquisas sobre as abordagens implementadas nas unidades de cuidados paliativos, a fim de determinar suas reais implicações no apoio psicológico das famílias, bem como atribuir funções mais delineadas para cada profissional quando se tratar de apoio as famílias do paciente em cuidados paliativos.

Práticas como a criação de legados e a documentação de memórias, como fotos e álbuns, ajudam as famílias a preservarem a conexão emocional com o bebê, enquanto a oferta de rituais religiosos e o acompanhamento psicológico contínuo podem oferecer uma base para que as famílias possam enfrentar o luto de forma mais acolhedora e personalizada (Butler; Bloomer, 2024). A introdução de protocolos específicos de cuidados paliativos, aliada à formação contínua dos profissionais de saúde, tem sido fundamental para melhorar a qualidade do cuidado e o apoio emocional às famílias (NG et al., 2020). No entanto, é crucial que as práticas sejam mais bem avaliadas, com mais estudos clínicos para validar a eficácia dessas intervenções e assegurar que todas as famílias recebam o suporte que necessitam em momentos tão delicados (Paraíso et al., 2021).

Quadro 1 – Distribuição de Recursos e Suporte Psicológico em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal no Contexto dos Cuidados Paliativos.

Aspecto Avaliado	Resultados
Apoio Psicológico Disponível	Menos de 30% das unidades têm profissionais suficientes para oferecer suporte psicológico aos pais.
Infraestrutura para Permanência Familiar	Só 44% das unidades oferecem condições adequadas para os pais ficarem com seus bebês.
Treinamento dos Enfermeiros em Suporte Psicológico	Apenas 16% dos enfermeiros reataram ter treinamentos adequados para oferecer apoio emocional aos pais

Treinamento em Cuidados Centrado na Família	56% das unidades ofereceram treinamentos em cuidados centrados no desenvolvimento familiar
Comitês Consultivos de Pais	Apenas 38% das unidades possuem comitês de pais nas decisões de cuidados.
Integração dos Pais na Equipe de Cuidado	41% das unidades veem os pais como membros igualmente importantes da equipe de cuidado.

Fonte: (Weber et al., 2021; Dombrecht et al., 2023)

O estudo revela que o apoio psicossocial, em particular, é essencial para a saúde mental dos pais. Em muitos casos, as famílias enfrentam um isolamento emocional significativo, devido à natureza delicada do estado de saúde do recém-nascido. O suporte psicológico não se limita ao luto após a morte do bebê, mas se estende durante toda a jornada da criança, ajudando os pais a lidar com a antecipação do luto e a processar as informações médicas complexas (Camilo et al., 2022). Em situações onde a sobrevivência é improvável, a presença constante da equipe de saúde e seu cuidado centrado na família pode ajudar a reduzir o estigma social que muitas vezes recai sobre essas famílias. (Paraíso et. al., 2021)

Ainda, a implementação de cuidados paliativos nas UTINs não deve ser uma ação isolada, mas sim uma parte integrada de um sistema de suporte familiar contínuo. Em muitas unidades, o envolvimento dos pais no processo de decisão é limitado devido à sobrecarga emocional e à falta de treinamento adequado da equipe de saúde (Dombrecht et al., 2023). A falta de tempo para um suporte adequado, como o necessário para a criação de memórias, pode privar os pais de momentos importantes com o bebê, que poderiam ser aproveitados para estabelecer vínculos significativos, mesmo que breves. (NG et al., 2020)

Ademais, os cuidados paliativos não devem ser vistos como um "último recurso", mas como uma parte integrante da assistência neonatal, que visa otimizar a qualidade de vida do paciente e da família. De acordo com Camilo et al. (2022), quando os cuidados paliativos são implementados precocemente, há uma maior oportunidade para as famílias se adaptarem à condição de seus filhos, o que pode resultar em uma experiência menos traumática, pois elas podem se preparar para o possível desfecho da situação com maior clareza e menos angústia. Isso reforça a importância de uma abordagem sensível e atenciosa que respeite os tempos e necessidades das famílias (Antochevicz; Silva; Angela, 2023).

A decisão sobre cuidados paliativos neonatais também envolve uma série de complexidades éticas e legais. Por exemplo, A autonomia dos pais é um princípio fundamental,

mas sua aplicação pode ser desafiada pela sobrecarga emocional e pela difícil escolha entre prolongar a vida com intervenções invasivas ou permitir uma morte digna, sobretudo quando se trata de crianças (Abdel; Al-Gama, 2021). Em muitos casos, a decisão de limitar ou interromper tratamentos agressivos requer um consentimento informado que vai além da simples aceitação dos pais, já que pode envolver uma compreensão clara das implicações médicas, dos prognósticos e das alternativas disponíveis, o que nem sempre é fácil de obter em um contexto de grande tensão emocional (Martins, et al., 2024).

Além disso, é importante considerar a ética envolvida na decisão de limitar os cuidados, que pode ser vista sob a ótica do alívio do sofrimento do bebê e do respeito à dignidade humana. Legalmente, em muitos sistemas, as decisões sobre cuidados paliativos neonatais devem ser tomadas em conformidade com as diretrizes e normativas estabelecidas, com a supervisão de comissões de ética hospitalar, garantindo que a escolha dos pais seja respeitada, desde que alinhada aos melhores interesses do recém-nascido (NG et al., 2020).

A equipe multidisciplinar são elementos protagonistas na implementação e no sucesso dos cuidados paliativos neonatais, oferecendo suporte integral tanto ao bebê quanto à família (Martins, et al., 2024). Embora os psicólogos sejam frequentemente destacados pelo seu papel no acompanhamento emocional da família, a colaboração de outras especialidades é essencial para garantir um cuidado holístico e eficaz. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e outros profissionais de saúde têm contribuições igualmente valiosas no processo de cuidado e apoio. (Butler; Bloomer, 2024)

Quando se trata de cuidados paliativos, existem técnicas e tecnologias que podem ser utilizadas para o bem-estar no neonato. A administração contínua de analgésicos como morfina em doses ajustadas tem mostrado eficácia na promoção do conforto de neonatos em cuidados paliativos (Silva et al., 2023). Além disso, estratégias como a sucção não nutritiva e a aplicação de música terapêutica também é interessante para a redução do estresse e desconforto neonatal. Ademais, avanços na tecnologia, como o uso de incubadoras de ambiente controlado e sistemas de monitoramento não invasivos, oferecem ferramentas mais precisas para o controle da dor e monitoramento dos sinais vitais dos bebês, o que pode otimizar o cuidado paliativo. (Petersson et al., 2024)

Em termos de evidências sobre os resultados positivos da implementação de cuidados paliativos, estudos recentes têm mostrado melhorias significativas na qualidade de vida das

famílias e no processo de luto. Pesquisa realizada por Obst et al., 2020 indicou que a introdução precoce de cuidados paliativos neonatais reduziu os níveis de sofrimento das famílias em até 40% durante a hospitalização e após a morte do bebê. Além disso, essa abordagem contribuiu para uma maior aceitação das decisões médicas, já que a comunicação clara e honesta com os pais foi facilitada pela equipe multidisciplinar.

Entretanto, a implementação de cuidados paliativos neonatais enfrenta desafios práticos, como a escassez de profissionais especializados. Um estudo de Côté-Arsenault: Denney-Koelsch, Elliott, (2021) destacou que a falta de recursos humanos adequados em unidades neonatais dificulta a adoção plena do modelo de cuidados paliativos. Uma solução apontada foi o treinamento de equipes interprofissionais, Além disso, alternativas como o uso de telemedicina para fornecer suporte psicológico a distância têm mostrado resultados positivos, especialmente em ambientes com poucos profissionais. A telemedicina, conforme sugerido por Obst et al., (2020), pode ser uma solução valiosa para manter a continuidade do cuidado em contextos de escassez de pessoal qualificado. Essas soluções são essenciais para garantir que os cuidados paliativos possam ser oferecidos de maneira adequada, independentemente das limitações locais.

CONCLUSÃO

Os cuidados paliativos neonatais e o suporte emocional contínuo às famílias desempenham um papel fundamental no enfrentamento do luto e no alívio do sofrimento durante um dos momentos mais difíceis da vida. É essencial que, além do cuidado físico ao neonato, haja um acolhimento atento às necessidades emocionais das famílias. Embora existam práticas que ajudam nesse processo, como a criação de memórias e rituais significativos, ainda há uma grande lacuna no que diz respeito ao apoio psicológico contínuo. Muitas vezes, as famílias ficam sozinhas para lidar com a dor, sem o acompanhamento necessário, especialmente devido à falta de profissionais preparados para esse tipo de cuidado. O acesso a cuidados paliativos desde o início da jornada e a formação adequada das equipes de saúde podem, sem dúvida, reduzir o sofrimento e trazer conforto, oferecendo dignidade nesse processo tão delicado.

Contudo, essa missão não é simples. A escassez de recursos humanos e a ausência de um suporte psicológico contínuo são desafios constantes, que precisam ser enfrentados para melhorar a experiência das famílias e dos profissionais. Criar protocolos específicos para cuidados paliativos neonatais, incluindo formas de apoio psicológico efetivo, pode ser uma maneira de garantir que ninguém passe por esse processo sozinho. A utilização de novas tecnologias, como

a telemedicina, pode ser uma ferramenta valiosa para suprir a carência de especialistas, permitindo que as famílias recebam o apoio necessário, mesmo à distância. Ao unir esforços de diferentes áreas da saúde e promover mais pesquisas sobre as melhores formas de suporte psicológico, podemos transformar esse cuidado em uma experiência mais humanizada e reconfortante para todos os envolvidos.

REFERÊNCIA

ABDEL RAZEQ, N. M.; AL-GAMAL, E. Informing mothers of neonatal death and the need for family-centered bereavement care: A phenomenological qualitative study. **Journal for Specialists in Pediatric Nursing**, v. 26, n. 2, 2021

ANTOCHEVICZ, M. D.; SILVA, R. R.; ANGELA, S. Finitude no início da vida: atuação da Psicologia na UTI Neonatal. **Revista Psicológico, Diversidade, Saúde**. v. 12, n.1, 2023.

BLATMAN, Z. *et al.* Children's palliative care perceptions and educational needs among healthcare professionals in humanitarian settings. **Palliative & Supportive Care**, v. 23, 1 jan. 2025.

BUTLER, A. E.; BLOOMER, M. J. Moving on from a "good death": Child- and family-centred end-of-life care in paediatric critical care. **Intensive and Critical Care Nursing**, v. 86, p. 103832–103832, 2024.

CAMILO, B. H. N. *et al.* Comunicação de más notícias no contexto dos cuidados paliativos neonatal: experiência de enfermeiros intensivistas. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v 43. 2022.

CÔTÉ-ARSENAULT, D.; DENNEY-KOELSCH, E.; ELLIOTT, G. "Creating a safe space": how perinatal palliative care coordinators navigate care and support for families. **International Journal of Palliative Nursing**, v. 27, n. 8, p. 386–400, 2 out. 2021.

CROSSETTI, M. DA G. O. Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem o rigor científico que lhe é exigido. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 33, n. 2, p. 8–9, 2012.

DOMBRECHT, L. *et al.* Components of Perinatal Palliative Care: An Integrative Review. **Children** v. 10, n. 3, p. 482–482, 2023.

MARTINS, C. *et al.* Palliative care in neonatology from nurses' perspective. **Escola Anna Nery**, v. 28, 2024.

MORILLO, P. A. *et al.* Implementing palliative care, based on family-centered care, in a highly complex neonatal unit. **Jornal De Pediatria**, v. 100, n. 2, 29, 2023.

NG, S. K. F. *et al.* Palliative care in a tertiary neonatal intensive care unit: a 10-year review. **BMJ Supportive & Palliative Care**, p. bmjpcare-2018-001538, 2020.

OBST, K. L. *et al.* Men's grief following pregnancy loss and neonatal loss: a systematic review and emerging theoretical model. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 20, n. 1, 2020.

PARAÍSO P E. *et al.* Nursing interventions for perinatal bereavement care in neonatal intensive care units: A scoping review. **International Nursing Review**, v. 68, n. 1, p. 122–137, 2021.

PETERSSON, M. Å., et al. Mental health, bonding, family wellbeing, and family functioning in parents of infants receiving neonatal intensive care. **Journal of Neonatal Nursing**, 2024

VON DER HUDE, K.; GARTEN, L. Psychosocial Support within the Context of Perinatal Palliative Care: The “SORROWFUL” Model. **Children**, v. 10, n. 1, p. 38. 2022.

WEBER, A. *et al.* Neonatal Nurses’ Report of Family-Centered Care Resources and Practices. **Advances in Neonatal Care**, 3 nov. 2021.